

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРМАТОСКОПИИ И НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Рустамова Изида Обидджонова

Студентка 421 группы Лечебного факультета Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г.Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Научный руководитель: Толибов Мансур Махмудович

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г.Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Актуальность. Атопический дерматит (АД) – одно из наиболее распространённых хронических воспалительных заболеваний кожи, поражающее до 20% детского и до 10% взрослого населения. Болезнь характеризуется рецидивирующим течением, выраженным зудом, сухостью кожи и значительным снижением качества жизни пациентов. Традиционная диагностика базируется преимущественно на клинических критериях (Hanifin & Rajka, SCORAD), однако они имеют субъективный характер и зависят от опыта врача.

В последние годы возрастающий интерес вызывает внедрение неинвазивных методов диагностики, таких как дерматоскопия, ультразвуковая визуализация кожи и определение трансэпидермальной потери воды (TEWL). Эти методы позволяют объективизировать состояние эпидермального барьера, выявить характерные морфологические признаки и проводить динамическое наблюдение за пациентами. Использование современных технологий повышает точность диагностики, облегчает дифференциальную диагностику с другими дерматозами (экзема, псориаз, себорейный дерматит) и способствует ранней коррекции терапии.

Цель исследования. Оценить диагностическую ценность дерматоскопии и современных неинвазивных методов визуализации кожи при атопическом дерматите.

Материалы и методы. Проведено наблюдение за пациентами с различными формами АД (n=75). Использованы дерматоскопия, высокочастотная ультрасонография кожи и измерение трансэпидермальной потери воды (TEWL). Данные сопоставлялись с клинической картиной и лабораторными показателями.

Результаты. В ходе исследования установлено, что дерматоскопия обладает высокой информативностью при АД. Наиболее характерными признаками являлись: диффузная эритема и телеангиэктазии (у 72% пациентов), мелкопластинчатое шелушение и беловатые очаги ксероза (у 68%), усиленный кожный рисунок и акцентированные фолликулярные отверстия (у 54%), гипо- и гиперпигментация на стадии ремиссии (у 43%).

Высокочастотная ультрасонография кожи выявила: утолщение эпидермиса в среднем на 18–25% по сравнению с нормой, снижение эхогенности дермы, что коррелировало с выраженностью воспалительного процесса.

Измерение TEWL показало достоверное повышение уровня трансэпидермальной потери воды у пациентов с тяжёлым течением АД (в 2,1 раза выше контрольных значений; $p < 0,01$).

Корреляционный анализ продемонстрировал значимую связь между степенью повышения TEWL и индексом SCORAD ($r = 0,72$; $p < 0,001$), что подтверждает диагностическую ценность метода.

Выводы. Дерматоскопия и дополнительные неинвазивные методы значительно расширяют возможности диагностики атопического дерматита, повышая её точность и объективность, а также позволяют динамически контролировать эффективность терапии без необходимости инвазивных вмешательств.